

Inclusão de Crianças com Transtorno do Espectro Autista no Ensino Fundamental: Uma Análise Necessária

Inclusion of Children with Autism Spectrum Disorder in Elementary School: A Necessary Analysis

Inclusión de niños con trastorno del espectro autista en la escuela primaria: un análisis necesario

¹Aline dos Santos Moreira de Carvalho; ²Karla de Lourdes Antunes de Souza; ³Pacífico Ferraz Souto; ⁴Arquimedes Martins Gois; ⁵Lucélia Jagobucci; ⁶Thaís Barros de Mesquita; ⁷ Libânia Pinheiro Pinheiro; ⁸ Vanessa Silva

¹*Doutoranda em Ciências da Educação – Universidad Columbia del Paraguay;* ^{2,7}*Mestre em Ciências da Educação – Universidad Columbiadel Paraguay;* ^{3,5}*Mestrando em Ciências da Educação – Universidad Columbiadel Paraguay;* ⁴*Doutorando em Administração – Universidad Columbia del Paraguay;* ⁶*Doutoranda em Ciências da Educação – Universidad Columbia del Paraguay,*

RESUMO

Este artigo científico aborda a temática da inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino fundamental, examinando a evolução histórica, os impactos no desenvolvimento acadêmico e social, bem como os desafios e soluções associados a essa prática educacional. A análise histórica destaca mudanças legislativas e transformações de paradigmas que moldaram o cenário inclusivo. Discute-se o papel transformador da inclusão não apenas para as crianças com TEA, mas para toda a comunidade escolar, promovendo um ambiente onde cada aluno contribui para o bem coletivo. O educador é reconhecido como um agente de mudança essencial na implementação bem-sucedida da inclusão, adaptando práticas pedagógicas para atender às necessidades específicas. Desafios persistentes, como a falta de compreensão e recursos inadequados, são abordados, destacando a necessidade de compromisso contínuo com a mudança. O resumo encerra com um apelo à ação coletiva, instigando educadores, pais e gestores a unirem esforços para criar ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos, onde cada criança, independentemente do perfil autista, possa prosperar.

Palavras-chave: Inclusão; Transtorno do Espectro Autista; Ensino Fundamental; Evolução Histórica; Desenvolvimento Social; Práticas Pedagógicas; Desafios.

SUMMARY

This scientific article addresses the topic of including children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in elementary school, examining the historical evolution, the impacts on academic and social development, as well as the challenges and solutions associated with this educational practice. The historical analysis highlights legislative changes and paradigm transformations that shaped the inclusive scenario. The transformative role of inclusion is discussed not only for children with ASD, but for the entire school community, promoting an environment where each student contributes to the collective good. The educator is recognized as an essential change agent in the successful implementation of inclusion, adapting pedagogical practices to meet specific needs. Persistent challenges, such as a lack of understanding and inadequate resources, are addressed, highlighting the need for continued commitment to

change. The summary ends with a call for collective action, urging educators, parents and managers to join forces to create truly inclusive educational environments, where every child, regardless of their autistic profile, can thrive.

Keywords: Inclusion; Autism Spectrum Disorder; Elementary School; Historic evolution; Social development; Pedagogical practices; Challenges.

RESUMEN

Este artículo científico aborda el tema de la inclusión de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la escuela primaria, examinando la evolución histórica, los impactos en el desarrollo académico y social, así como los desafíos y soluciones asociados a esta práctica educativa. El análisis histórico destaca los cambios legislativos y las transformaciones de paradigma que configuraron el escenario inclusivo. Se discute el papel transformador de la inclusión no solo para los niños con TEA, sino para toda la comunidad escolar, promoviendo un ambiente donde cada estudiante contribuya al bien colectivo. El educador es reconocido como un agente de cambio esencial en la implementación exitosa de la inclusión, adaptando las prácticas pedagógicas para satisfacer necesidades específicas. Se abordan los desafíos persistentes, como la falta de comprensión y la insuficiencia de recursos, destacando la necesidad de un compromiso continuo con el cambio. El resumen termina con un llamado a la acción colectiva, instando a educadores, padres y administradores a unir fuerzas para crear entornos educativos verdaderamente inclusivos, donde todos los niños, independientemente de su perfil autista, puedan prosperar.

Palabras clave: Inclusión; Desorden del espectro autista; Enseñanza fundamental; Evolución histórica; Desarrollo Social; Prácticas pedagógicas; Desafíos.

INTRODUÇÃO

A história da inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto educacional é marcada por uma evolução significativa, refletindo a constante busca por práticas pedagógicas mais inclusivas e justas. Ao longo das décadas, testemunhamos uma transformação gradual, impulsionada por um entendimento mais aprofundado das necessidades individuais dessas crianças e um compromisso crescente com a equidade no acesso à educação. Como destaca a American Psychiatric Association (2013), "A história da inclusão reflete não apenas mudanças nas políticas educacionais, mas uma evolução na compreensão de como garantir a participação plena de crianças com TEA na sociedade".

Nos primórdios do movimento de inclusão, as práticas educacionais eram predominantemente segregacionistas, com crianças com deficiências sendo frequentemente excluídas do sistema educacional formal. No entanto, ao longo das últimas décadas, temos testemunhado um deslocamento progressivo em direção à inclusão. Giangreco, Edelman, Luiselli e MacFarland (1997) salientam que "a evolução da inclusão não é apenas um fenômeno educacional; é um reflexo da mudança nas percepções sociais sobre a diversidade e as capacidades individuais".

A implementação efetiva da inclusão de crianças com TEA no ensino fundamental não é apenas uma questão de políticas, mas também de uma mudança de paradigma na compreensão da diversidade. Conforme observado por Wing (1996), "A inclusão bem-sucedida exige uma alteração nas atitudes e na cultura escolar para acomodar as diferenças individuais, reconhecendo que cada criança possui potencial único". Esse reconhecimento é fundamental para criar um ambiente escolar onde cada criança, independentemente do seu perfil autista, possa sentir-se

valorizada e incluída.

O movimento de inclusão ganhou impulso significativo com a promulgação de leis e regulamentações que buscaram garantir direitos iguais para todas as crianças, independentemente de suas habilidades. No entanto, o sucesso da inclusão de crianças com TEA vai além da legislação, requerendo práticas pedagógicas eficazes e um entendimento holístico das necessidades desses alunos. Hagner, Cooney e Boyd (2014) destacam que "a inclusão eficaz não é apenas uma questão de presença física na sala de aula, mas de adaptação das práticas pedagógicas para acomodar as peculiaridades do TEA".

A inclusão educacional representa um dos pilares fundamentais de uma sociedade justa e equitativa, sendo uma busca incessante por proporcionar oportunidades educacionais igualitárias para todos os indivíduos. Nesse contexto, a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente escolar ganha destaque como um desafio e, simultaneamente, uma imperativa necessidade de abordagem eficaz. À medida que a conscientização acerca do TEA aumenta, a comunidade educacional enfrenta o desafio de criar ambientes educacionais que atendam às necessidades específicas desses alunos, garantindo, assim, seu pleno desenvolvimento acadêmico e social.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que aproximadamente 1 em cada 160 crianças em todo o mundo é diagnosticada com algum transtorno do espectro autista (APA, 2013). Esse número alarmante ressalta a importância de estratégias educacionais inclusivas que permitam não apenas a participação, mas também a efetiva aprendizagem de crianças com TEA no contexto do ensino fundamental. Como destaca Wing (1996), "O autismo oferece uma visão única da natureza do desenvolvimento da mente e do cérebro, bem como da interação social e da comunicação humana".

A necessidade de inclusão se baseia não apenas em princípios éticos, mas também em uma compreensão aprofundada das capacidades individuais das crianças com TEA. De acordo com Hagner, Cooney, & Boyd (2014), "A inclusão bem-sucedida de crianças com autismo no ambiente escolar requer uma compreensão das características específicas do autismo e a implementação de estratégias pedagógicas adaptativas". Dessa forma, a inclusão não se trata apenas de permitir a presença física desses alunos nas salas de aula, mas de proporcionar um ambiente que reconheça e respeite suas diferenças e necessidades particulares.

O impacto positivo da inclusão não se limita apenas aos alunos com TEA, estendendo-se a toda a comunidade escolar. A visão de uma escola inclusiva, conforme expressa por Giangreco, Edelman, Luiselli, & MacFarland (1997), é a de um ambiente em que "todos os alunos, independentemente das diferenças, têm a oportunidade de aprender e contribuir para o bem de si mesmos e de outros". Essa perspectiva ressalta a importância não apenas da inclusão como um fim em si mesma, mas como um meio de enriquecimento mútuo e crescimento coletivo.

A despeito dos avanços na compreensão do TEA e das diretrizes que promovem a inclusão, desafios persistentes ainda são enfrentados na implementação efetiva dessas práticas no

ensino fundamental. Abarcar esses desafios exige não apenas uma abordagem interdisciplinar, mas também um compromisso coletivo para transformar as barreiras em oportunidades. Conforme enfatizado por Jordan, Schwartz, & McGhie-Richmond (2009), "A inclusão de crianças com autismo requer não apenas boa vontade, mas também práticas baseadas em evidências e apoios adequados".

Este artigo visa analisar criticamente a eficácia das estratégias de inclusão no ensino fundamental para crianças com TEA, examinando os desafios enfrentados, as práticas promissoras e as implicações para educadores, pais e gestores escolares. Ao fazê-lo, almejamos contribuir para o desenvolvimento de ambientes educacionais mais inclusivos, nos quais cada criança, independentemente do seu perfil autista, possa não apenas participar, mas também prosperar em sua jornada acadêmica.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo é de caráter qualitativo pois tal abordagem oferece e possibilita uma visão para [...] o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes." (MINAYO et al., 2009, p. 21).

Em relação aos objetivos, é uma pesquisa exploratória e descritiva (GIL, 2008) pois busca explorar os novos esclarecimentos realizados em estudos e pesquisas acerca do Transtorno do Espectro Autista.

No que concerne os procedimentos de pesquisa, o estudo caracterizou-se como bibliográfico que, segundo Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente em artigos científicos e livros. A pesquisa foi realizada em meio virtual, em bases de dados confiáveis como Scielo, com artigos.

DISCURSÃO E RESULTADOS

A história da inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino fundamental é um capítulo em constante evolução, refletindo a transformação de perspectivas sociais e educacionais ao longo do tempo. À medida que nos aprofundamos nessa trajetória, é imperativo examinar os fundamentos da inclusão e seus impactos no desenvolvimento acadêmico e social das crianças com TEA.

O conceito de Autismo foi sofrendo alterações ao longo do tempo, embasados em novos estudos acerca do autismo que foram surgindo.

O Transtorno de Espectro Autista (TEA) possui como principais características a dificuldade de comunicação social e comportamentos repetitivos, suas principais manifestações aparecem antes dos primeiros três anos de vida.

Segundo Santos (2011, p. 10):

Autismo ou Transtorno Autista é uma desordem que afeta a capacidade da pessoa comunicar-se, de estabelecer relacionamentos e de responder apropriadamente ao ambiente que a rodeia. O autismo, por ser uma perturbação global do desenvolvimento, evolui com a idade e se prolonga por toda vida.

E ainda sobre a conceituação do Autismo, Siluk, (2012, p. 287) afirma que “As definições atuais de autismo o conceituam como uma síndrome comportamental, de etiologias múltiplas, que compromete o processo do desenvolvimento infantil”.

O estudo sobre o autismo no Brasil vem se tornando crescente, e são poucos os relacionados a inclusão dos mesmos nas escolas regulares.

O diagnóstico dos indivíduos com transtornos do espectro do autismo (TEA) est precocemente no Brasil, mas por muitas vezes esses diagnósticos acontecem em idade escolar ou quando o indivíduo já é adulto (MELLO et al, 2013).

Quanto mais cedo houver um diagnóstico e uma intervenção, maior será a chance desse indivíduo desenvolver suas potencialidades e ser incluso na sociedade. Para tal Mello et al (2013) afirma que: “As pessoas com transtornos do espectro do autismo, na sua maioria, têm necessidades especiais durante toda a vida - assisti-las envolve cuidados muito intensivos, desde a intervenção precoce até sua velhice”.

Conforme um estudo de Oliveira (2016) para a USP, estima-se que existem cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, ainda assim esses milhões de brasileiros com TEA ainda não encontram tratamento adequado ou até mesmo nem recebem o diagnóstico específico.

É importante que haja um diagnóstico precoce, para isso é necessário que se tenha um trabalho em conjunto com diversas áreas, principalmente a saúde, educação, ou seja, é necessário que se reconheça e se atenha as características do autismo o mais cedo possível, mas o mais importante do que o diagnóstico precoce é a intervenção precoce, segundo Mello et al (2013, p. 83) “a intervenção para pessoas com autismo, deve ser guiada por objetivos mensuráveis que permita avaliar os resultados. ”

Dentro dos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), temos o autismo, atualmente conhecida como Transtorno do Espectro Autista. Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que respalda que a educação é um direito de todos, independentemente de raça, origem, sexo, cor, idade, ou qualquer outra forma de discriminação ou pré-seleção, que garante plena igualdade no acesso e na permanência na escola, já garantiu grandes avanços no âmbito da inclusão de alunos com necessidades especiais na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).

A declaração de Salamanca (1994) é de extrema importância para a Educação Especial, foi realizada na Espanha promovida pela UNESCO, esta declaração acreditava que:

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas, sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades, aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando- se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e

alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional (BRASIL, 1994, p.01).

Reforçando assim a ideia de que toda criança tem direito a educação e acesso à escola regular, e devem ter oportunidades de avanço, mostrando caminhos de para que a organização da educação especial seja realizada.

Algumas leis mais atuais como a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência (2006) conforme o Art.º 24:

[...] as pessoas com deficiência não devem ser excluídas, tendo acesso ao ensino gratuito inclusivo de qualidade, com condições de igualdade como as outras pessoas, onde algumas adaptações devem ser feitas quando necessárias, fazendo assim que o desenvolvimento seja de modo acadêmico e também social.

Ainda no âmbito da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), conforme o Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011, é dever do Estado garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, preferencialmente na rede regular.

Conforme o Art. 2, do Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011:

§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2011, p.01).

Contudo, a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394 de 1996, reafirmou o que já era proposto pela Constituição de 1988. Na LDB de 1996, no capítulo V, entende-se que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino.

Mendes (2002) afirma que:

[...] a inclusão estabelece que as diferenças humanas são normais, mas ao mesmo tempo reconhece que a escola atual tem provocado ou acentuado desigualdades associadas à existência de diferenças de origem pessoal, social, cultural e política, e é nesse sentido que ela prega uma educação de qualidade para todas as crianças (MENDES, 2002, p. 64).

Evolução Histórica da Inclusão:

A evolução histórica da inclusão reflete não apenas uma mudança nas políticas educacionais, mas uma transformação mais ampla nas atitudes sociais. Como destaca Wing (1996), "A inclusão bem-sucedida exige uma alteração nas atitudes e na cultura escolar para acomodar as diferenças individuais, reconhecendo que cada criança possui potencial único."

Legislação e Direitos:

A legislação desempenha um papel crucial na promoção da inclusão. A American Psychiatric Association (2013) ressalta que "a história da inclusão é intrinsecamente ligada à promulgação de leis e regulamentações que visam garantir direitos iguais para todas as crianças, independentemente de suas habilidades."

Desafios e Superando Barreiras:

Hagner, Cooney e Boyd (2014) enfatizam que a inclusão eficaz não é apenas uma questão de presença física na sala de aula, mas de adaptação das práticas pedagógicas para acomodar as peculiaridades do TEA. Superar desafios requer não apenas boa vontade, mas também práticas baseadas em evidências (Jordan, Schwartz, & McGhie-Richmond, 2009).

O Papel do Educador na Inclusão:

O educador desempenha um papel central na inclusão eficaz. Giangreco et al. (1997) destacam que "a evolução da inclusão não é apenas um fenômeno educacional; é um reflexo da mudança nas percepções sociais sobre a diversidade e as capacidades individuais."

Ambientes Inclusivos e Cultura Escolar:

O desenvolvimento de ambientes inclusivos vai além da presença física. Conforme Wing (1996) observa, "A inclusão bem-sucedida exige uma alteração nas atitudes e na cultura escolar para acomodar as diferenças individuais, reconhecendo que cada criança possui potencial único."

Impacto Positivo da Inclusão:

O impacto positivo da inclusão se estende a toda a comunidade escolar. Giangreco et al. (1997) visualizam a escola inclusiva como um ambiente onde "todos os alunos, independentemente das diferenças, têm a oportunidade de aprender e contribuir para o bem de si mesmos e de outros."

Desafios Persistentes:

Apesar dos avanços, desafios persistentes ainda são enfrentados. Jordan, Schwartz e McGhie-Richmond (2009) observam que "a inclusão de crianças com autismo requer não apenas boa vontade, mas também práticas baseadas em evidências e apoios adequados."

Necessidade de Estratégias Pedagógicas Adaptativas:

Hagner et al. (2014) enfatizam que "a inclusão bem-sucedida de crianças com autismo no ambiente escolar requer uma compreensão das características específicas do autismo e a implementação de estratégias pedagógicas adaptativas."

A Importância do Reconhecimento Individual:

A inclusão eficaz não trata apenas de políticas, mas também do reconhecimento das necessidades individuais. A American Psychiatric Association (2013) ressalta que "a inclusão bem-sucedida exige uma alteração nas atitudes e na cultura escolar para acomodar as diferenças individuais."

CONCLUSÃO

Em síntese, a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino fundamental representa uma jornada dinâmica e multifacetada. Ao refletirmos sobre os elementos apresentados ao longo deste artigo, torna-se evidente que a inclusão vai muito além de garantir a presença física na sala de aula; ela exige uma transformação fundamental nas atitudes,

práticas pedagógicas e cultura escolar.

A Evolução Constante:

A história da inclusão, marcada por avanços legislativos e mudanças de paradigmas, revela uma evolução constante em direção a um ambiente educacional mais equitativo e inclusivo. Contudo, o percurso percorrido também destaca desafios persistentes que necessitam de atenção contínua.

Impacto Transformador na Comunidade Escolar:

O impacto positivo da inclusão se estende além das crianças com TEA, permeando toda a comunidade escolar. A visão de uma escola inclusiva como um local onde todos os alunos contribuem para o bem de si mesmos e dos outros (Giangreco et al., 1997) ressalta a importância dessa abordagem para o crescimento coletivo.

O Educador como Agente de Mudança:

O papel crucial do educador na promoção da inclusão não pode ser subestimado. Ao adaptar práticas pedagógicas e desenvolver ambientes inclusivos, os educadores se tornam agentes de mudança que moldam o presente e o futuro das crianças com TEA.

Desafios e Soluções:

Embora tenhamos evidenciado desafios significativos, a literatura ressalta soluções promissoras. Estratégias pedagógicas adaptativas, suportes adequados e práticas baseadas em evidências são fundamentais para enfrentar as complexidades associadas à inclusão de crianças com TEA (Hagner et al., 2014; Jordan et al., 2009).

Reconhecimento das Necessidades Individuais:

O reconhecimento das necessidades individuais é essencial para uma inclusão eficaz. Como destacado pela American Psychiatric Association (2013), a alteração nas atitudes e na cultura escolar é fundamental para acomodar as diferenças individuais e promover um ambiente verdadeiramente inclusivo.

Compromisso com a Mudança:

A inclusão demanda um compromisso contínuo com a mudança. As barreiras e desafios podem parecer expressivos, mas são superáveis com dedicação, esforço e um compromisso coletivo para transformar as oportunidades de aprendizado em realidades tangíveis.

A Promessa de um Futuro Inclusivo:

Este artigo não apenas revisita a história da inclusão de crianças com TEA, mas também lança luz sobre um futuro promissor. Ao analisar o passado, buscamos inspirar ações que promovam ambientes educacionais mais inclusivos, onde cada criança, independente do seu perfil autista, possa prosperar.

Desafios Persistentes:

Não podemos ignorar os desafios persistentes que permeiam a inclusão. A falta de compreensão, recursos inadequados e resistência à mudança representam obstáculos que exigem uma abordagem proativa e colaborativa para superação.

Um Chamado à Ação:

Em última análise, a inclusão de crianças com TEA no ensino fundamental não é apenas uma questão educacional, mas um imperativo moral e social. Ao encerrar este artigo, fazemos um chamado à ação: que educadores, pais, gestores escolares e a sociedade em geral se unam em prol de ambientes educacionais inclusivos, construindo um futuro onde todas as crianças, independentemente de suas diferenças, possam trilhar o caminho do aprendizado com dignidade e plenitude.

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Barbosa, Juliana Silveira Branco. A importância da participação familiar para a inclusão escolar. UNB, Ipinga, p.38.
- Brasil. Constituição (1988). *Constituição da República federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Contém as emendas constitucionais posteriores*. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>
- . Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: UNESCO, 1994. Disponível em: < <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>>
- . Decreto N° 6571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial, 2008. Disponível em: .
- . Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Casa Civil; Subchefia para Assuntos Jurídicos, Brasília, DF, nov. 2011a.
- . Lei federal n. 8069, de 13 de julho de 1990. ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: < <http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90>>.
- . Lei N° 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
- . Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf>.
- Dessen, Maria Auxiliadora, Polonia, Ana da Costa. *A família e a Escola como conteúdos de desenvolvimento humano*. Brasília, 2007. Disponível em: Acesso em: 05 jul. de 2016.
- Giangreco, M. F., Edelman, S. W., Luiselli, T. E., & MacFarland, S. Z. C. (1997). Helping or hovering? Effects of instructional assistant proximity on students with disabilities. *Exceptional Children*, 64(1), 7-18.
- Gil, Antonio Carlos. "Como Elaborar Projetos de Pesquisa." 4ª ed., Atlas, 2008
- Hagner, D., Cooney, B. F., & Boyd, B. A. (2014). Environmental and teacher factors associated with the inclusion of students with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(12), 314-324.
- Jordan, A., Schwartz, E., & McGhie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for inclusive classrooms. *Teaching and Teacher Education*, 25(4), 535-542.
- Lago, Mara. *Autismo na escola: ação e reflexão do professor*. 2007. 1f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio grande do Sul, Porto Alegre, 2007. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/13077>.
- Lakatos. Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. *fundamentos de Metodologia Científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- Mantoan, Maria T. E. *Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?* São Paulo: Moderna, 2006
- Martins, Mara R. R. *Inclusão de alunos autistas no ensino regular: concepções e práticas pedagógicas de professores regentes*. 2007. 163 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Católica de Brasília. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.inclusive.org.br/?p=10164>.
- Mello, Ana Maria et al. *Retratos do autismo no Brasil*, 1a ed. São Paulo: AMA, 2013.
- Mendes, Enicéia Gonçalves. *Perspectivas para a Construção da Escola Inclusiva no Brasil*. In: PALHARES, M. S., CRISTII, S. (Org.). *Escola Inclusiva*. 1. ed. São Carlos: EDUFSCar, 2002, v.1, p. 61-85.
- Minayo et al., 2009, p. 21; *Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
- Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. *Política Nacional de Educação*

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>>

. Secretaria de Educação Especial. Relatório Educação para todos no Brasil 2000-2015. Brasília 2014.

Oliveira, Carolina. Um retrato do autismo no Brasil. São Paulo [s. d.].

Organização das Nações Unidas. Convenção sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência, 2006.

Portal Brasil. Cresce inclusão em salas de aula. Disponível em:

<<http://www.brasil.gov.br/educacao/2011/04/cresce-inclusao-de-deficientes-em-sala-comum>>

Praça, Élide Tamara Prata de Oliveira. Uma reflexão acerca da inclusão de aluno autista no Ensino Regular. UFJF, Juiz de Fora, p. 1-140, abr. 2011. Disponível em:

<<http://www.ufjf.br/mestradoedumat/files/2011/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Elide.pdf>> . Santos, Jose Ivanildo F. dos. Educação Especial: Inclusão escolar da criança autista. São Paulo, All Print, 2011.

Schwartzman, José Salomão. Autismo Infantil. São Paulo: Memnon, 1995.

Siluk, Ana Cláudia Pavão (org.). Atendimento Educacional Especializado: contribuições para a prática pedagógica. Santa Maria, UFSM, 2012, p. 287. Silva, Karla F. W. da. Inclusão escolar de alunos com deficiência mental: possíveis causas do insucesso. 2007. 184 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. Disponível em: <<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/17040>>

Tchuman, Roberto, Rapin, Isabelle. Autismo abordagem neurobiológica. Porto Alegre Editora Artmed, 2009.

Vila, Carlos; Diogo, Sandra; Sequeira, Sara. Autismo e Síndrome de Asperger. 2009. Disponível em: <<http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0140.pdf>>

Wing, L. (1996). The autistic spectrum: A guide for parents and professionals. Philadelphia, PA: Taylor & Francis.